

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 4, July 2023, Halaman 14-20
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.8116899)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8116899>

Penyuluhan Kewirausahaan Untuk Memberikan Identitas Bagi Kelompok UMKM di Desa Srimukti

¹Yayan Hendayana, ²Salsabila Taqwaning Afifi, ³Fadila Kurniasih, ⁴Anna Wijayanti, ⁵Ivan Ardiansyah, ⁶Dwi Putri Aprillia, ⁷Putri Mutiara, ⁸Damar Asmarani, ⁹Franco Nero Rupelu, ¹⁰Rido Akbar, ¹¹Muhammad Dzaky

¹⁻¹¹Program Studi Manajemen, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email Korespondensi: yayan.hendayana@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This community service by the service team was carried out for the implementers of Group 3 Community Service Program at Bhayangkara University, Jakarta Raya. This was done for MSME actors in Srimukti Village who had not been touched by forums and even the UMKM service. The majority of the livelihoods of the people of Srimukti village are farmers, some of the people of Srimukti village also have businesses that are classified as Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) such as barbershops, stalls. This counseling and mentoring activity is targeted at MSME actors in Srimukti Village. This counseling and mentoring aims to motivate people to continue entrepreneurship and the importance of branding. Counseling according to is an explanation that emphasizes a certain object and the expected result is a change in the behavior of individuals or groups of people. Defines entrepreneurship as the ability to create something new and different. With entrepreneurship, in addition to having the opportunity to generate large income for entrepreneurs, it is also able to reduce the number of unemployed (Budy, 2017). According to branding is a name, term, sign, symbol, design or a combination of all that is intended to identify goods or services or groups of sellers and to differentiate from competing goods or services. This study uses qualitative, data analysis by observing and interviewing. The implementation of community service for MSMEs in Srimukti Village was carried out directly starting with counseling, namely approaching every business actor and then explaining the purpose of our team in holding this work program to advance MSMEs in Srimukti Village, explaining how important it is to have branding to prepare for business competition and shape public perception. After that, our team collected data and provided motivation to MSME business actors. Entrepreneurial motivation was conveyed with the aim that MSMEs in Srimukti Village could be motivated to grow their businesses even bigger.

Keywords: MSMEs, Counseling, Entrepreneurship, Branding

Abstrak

Pengabdian masyarakat oleh tim pengabdian ini dilakukan pada pelaksana KKN Kelompok 3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hal itu dilakukan pada pelaku UMKM di Desa Srimukti yang belum tersentuh oleh forum bahkan dinas UMKM. Mayoritas mata pencarian masyarakat desa Srimukti yaitu petani, masyarakat desa Srimukti beberapa juga memiliki usaha yang tergolong kedalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti usaha pangkas rambut, warung. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini ditargetkan kepada pelaku UMKM yang ada di Desa Srimukti. Penyuluhan dan pendampingan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk terus berwirausaha dan pentingnya branding. Penyuluhan menurut adalah suatu penerangan yang menekankan pada suatu objek tertentu dan hasil yang diharapkan adalah suatu perubahan perilaku individu atau sekelompok orang. Mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dengan berwirausaha selain berpeluang

menghasilkan pendapatan yang besar bagi wirausaha, juga mampu mengurangi jumlah pengangguran. Menurut *branding* adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Penelitian ini menggunakan kualitatif analisis data dengan melakukan observasi dan wawancara. Pelaksanaan pengabdian masyarakat pada UMKM di Desa Srimukti dilaksanakan secara langsung dimulai dengan penyuluhan yakni menghampiri setiap pelaku usaha kemudian menjelaskan tujuan tim kami mengadakan program kerja ini untuk memajukan UMKM di Desa Srimukti, menjelaskan betapa pentingnya memiliki branding untuk mempersiapkan menghadapi persaingan bisnis serta membentuk persepsi masyarakat. Setelah itu tim kami mendata dan memberikan motivasi kepada pelaku usaha UMKM. Motivasi berwirausaha disampaikan bertujuan agar UMKM di Desa Srimukti dapat termotivasi untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi.

Kata Kunci: *UMKM, Penyuluhan, Kewirausahaan, Merek*

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi. Sebagai wujud dari pengabdian ini adalah mewujudkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema “Penyuluhan Kewirausahaan Untuk Memberikan Identitas Bagi Kelompok Umkm Di Desa Srimukti”. Hal ini merupakan program yang berfokus lebih spesifik memiliki relevansi dengan membangun warga sekitar dan pemerintah pusat, agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat secara relevan dengan mengubah cara pandang, pola pikir dan sikap, perilaku dan cara kerja untuk membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian yang semuanya dapat teraktualisasi pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan sifat gotong royong.

Pengabdian masyarakat oleh Kelompok 3 (3think.kkn) ini dilakukan oleh pelaksana di KKN Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hal itu dilakukan para pelaku UMKM di Desa Srimukti yang belum tersentuh oleh forum bahkan dinas UMKM. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan supaya pelaku UMKM di Desa Srimukti mampu berkembang dan mampu bersaing ditengah ketatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Srimukti yaitu petani, buruh pabrik, dan pedagang. Masyarakat di Desa Srimukti beberapa juga memiliki usaha yang tergolong kedalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti usaha pangkas rambut, warung sembako, konter pulsa dll.

Penyuluhan dan Pendampingan UMKM di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten bekasi UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Minimnya usaha yang ada di desa, diperlukan adanya motivasi kewirausahaan bagi masyarakat pedesaan untuk berusaha mengembangkan potensi lokalnya. Dengan berwirausaha selain berpeluang menghasilkan pendapatan yang besar bagi wirausaha, juga mampu mengurangi jumlah pengangguran (Budy, 2017). Menurut (Prasetyo dan Febriani, 2020) dalam (Baraba, 2022) *branding* (pemasaran) merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan perusahaan yang memiliki tujuan untuk mendapat respon dan citra yang baik dari pelanggan (konsumen). Branding sangat penting dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan produknya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. UMKM juga merupakan salah satu penyokong perekonomian di Indonesia khususnya pada masyarakat golongan bawah dan menengah. (Thaha, 2020). UMKM memiliki peran strategis dalam upaya

pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran akibat tidak terserapnya angkatan kerja dalam dunia kerja menjadi berkurang. Pelaku usaha yang ingin usahanya berkembang pesat diharapkan mengetahui pentingnya legalitas usaha dan branding terhadap produknya. Kondisi UMKM pada saat ini dianjurkan harus memiliki legalitas atau izin usaha yang merupakan dokumen resmi dari instansi yang berwenang. Implementasi kemudahan perizinan untuk UMKM ini masih belum dapat terlaksana di semua daerah karena masih ada kepala daerah yang belum mengeluarkan aturan untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan izin UMKM ke kecamatan. Dari 539 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru kurang lebih 150 yang sudah menerapkan izin 1 lembar dan 1 hari jadi untuk UMKM berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas. Supaya UMKM berjalan dengan baik tentu perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah (Kusmanto, H., & Warjio, 2019). Legalitas usaha yang diperlukan oleh UMKM adalah perizinan NIB (Nomor Induk Berusaha), SPPIRT (Sertifikat Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal.

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini ditargetkan kepada pelaku UMKM yang ada di Desa Srimukti. Penyuluhan dan pendampingan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk terus berwirausaha dan pentingnya branding. Pelaku UMKM Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi merupakan pelaku usaha yang selama ini belum tersentuh oleh dinas terkait maupun forum yang mensosialisasikan tentang perkembangan UMKM yang ada. Sehingga ini, menjadi tanggung jawab tim KKN Kelompok 3 yang berlokasi di Desa Srimukti untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan mengenai perkembangan UMKM dan apa saja hal yang harus dilakukan untuk menghadapi persaingan yang ada.

Para pelaku UMKM belum memahami manfaat dari branding, rendahnya ilmu tentang branding, belum memiliki karakter entrepreneur yang positif dan yang tidak kalah penting adalah belum mendapatkan pelatihan atau pendampingan mengenai teknis strategi branding bagi para pelaku UMKM. Dalam komunikasi pemasaran, salah satu fungsi branding adalah sebagai salah satu sarana untuk menanamkan citra positif di benak konsumen, sehingga perlu dipahami oleh para pelaku UMKM, karena branding produk merupakan salah satu poin penting agar produk UMKM akan senantiasa diingat oleh masyarakat atau konsumen dalam jangka waktu. Menurut Kotler, komunikasi pemasaran adalah suatu *scape* yang menantang dan informasi (perusahaan) sampai dengan *system* pengambilan keputusan konsumen. Termasuk di dalamnya pesan dan citra produk yang dipresentasikan oleh perusahaan kepada konsumen potensial maupun stakeholder lainnya (Kotler, 2009)

LANDASAN TEORI

Penyuluhan

Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya (Subejo, 2010) dalam (Amanah, 2007). Sedangkan Penyuluhan menurut (Gondoyowono) dalam (Amanah, 2007) adalah suatu penerangan yang menekankan pada suatu objek tertentu dan hasil yang diharapkan adalah suatu perubahan perilaku individu atau sekelompok orang (Roling dan Oakley, 1988) dalam (Amanah, 2007) Menyebutkan bahwa berdasarkan hasil *penelitian University of Wageningen The Netherlands* pada beberapa Negara Afrika, penyuluhan harus mencakup lima kegiatan prinsip yaitu layanan suplai input, layanan teknis, pendidikan, organisasi, dan penyadaran agar penyuluhan mampu berkontribusi pada kemiskinan.

Kewirausahaan

Menurut (Thomas W. Zimmerer, 1996 dalam Saragih, 2017) Kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. (Peter F. Drucker, 1994) dalam (Saragih, 2017) Mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi. Usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil (Kuncoro, 2008 dan Sripo, 2010) dalam (Dwi Imani et al., 2023) Mengatakan minimnya usaha yang ada di desa, diperlukan adanya motivasi kewirausahaan bagi masyarakat pedesaan untuk berusaha mengembangkan potensi lokalnya. Dengan berwirausaha selain berpeluang menghasilkan pendapatan yang besar bagi wirausaha, juga mampu mengurangi jumlah pengangguran menurut (Budy, 2017) dalam (Dwi Imani et al., 2023).

Branding

Menurut (Keller, 2009) dalam (Dhiyaul Fadly & Utama, 2020) Branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Menurut Entrepreneur.com *branding* merupakan “*the practice of making the symbol or name of the product to differentiate or identify from one product to another*” atau dengan kata lain, branding merupakan tindakan membuat simbol, tanda, atau desain yang ditujukan untuk kebutuhan promosi atau marketing. Landa mengartikan branding lebih dari sekedar merek atau nama dagang dari produk, jasa, atau perusahaan yang berkaitan dengan hal kasat mata dari merek seperti nama dagang, logo, atau ciri visual lainnya. Saat ini branding juga berarti citra, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan anggapan di benak konsumen.

METODE

Alur Tahapan Prosedur Kerja

1. Persiapan

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap persiapan yaitu:

 - a. Pembuatan proposal dan penyelesaian administrasi perijinan tempat atau lokasi pengabdian masyarakat.
 - b. Melakukan identifikasi terhadap sasaran/target penyuluhan
2. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan setelah semua perijinan dan persiapan peralatan sudah selesai dilakukan. Kegiatan akan dilaksanakan pada kelompok UMKM di Desa Srimukti.
3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk melihat perkembangan program yang dilaksanakan. Untuk mengetahui kendala yang ada. Cara menanganinya sehingga program pengabdian yang dilakukan benar-benar efektif dan maksimal. Sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara sekala dan berkesinambungan.

4. Pembuatan Laporan

a. Pembuatan Laporan Awal

b. Revisi Laporan

Revisi laporan dilakukan apabila terjadi kesalahan pada pembuatan laporan awal.

c. Pembuatan Laporan Akhir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Srimukti merupakan salah satu desa di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi yang memiliki beragam UMKM. Diantara UMKM yang ada di Desa Srimukti yakni warung, bengkel, pangkas rambut dan usaha makanan seperti snack, tempe, tahu, nasi uduk, dan lain-lain. Rata-rata UMKM yang ada di Desa Srimukti sudah berjalan cukup lama namun belum memiliki identitas di usahanya, maka Tim KKN Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berkesempatan untuk menyelenggarakan acara terkait penyuluhan dan pendampingan UMKM di Desa Srimukti terkait dengan motivasi berwirausaha, pemasaran produk dan pentingnya branding usaha untuk UMKM. Tiga tahapan yang dilakukan dalam penyuluhan dan pendampingan ini yaitu persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir yang telah dilaksanakan dengan baik oleh tim KKN.

Tahap persiapan dilaksanakan dengan baik oleh tim KKN. Pengumpulan informasi awal terkait kondisi, permasalahan dan latar belakang UMKM diperoleh dari perangkat Desa Srimukti telah dilaksanakan dengan baik. Penyusunan rencana kegiatan dalam bentuk proposal yang berguna untuk menentukan rancangan kegiatan dan solusi yang akan diberikan telah tersusun dengan baik. Selain itu persiapan terkait waktu kegiatan serta pembuatan banner dan label produk juga telah dirancang secara matang.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat pada UMKM di Desa Srimukti dilaksanakan secara langsung dimulai dengan penyuluhan yakni menghampiri setiap pelaku usaha kemudian menjelaskan tujuan tim kami mengadakan program kerja ini untuk memajukan UMKM di Desa Srimukti, menjelaskan betapa pentingnya memiliki branding untuk mempersiapkan menghadapi persaingan bisnis serta membentuk persepsi masyarakat. Setelah itu tim kami mendata dan memberikan motivasi kepada pelaku usaha UMKM. Motivasi berwirausaha disampaikan bertujuan agar UMKM di Desa Srimukti dapat termotivasi untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Dalam pengembangan usaha dibutuhkan persiapan-persiapan bukan hanya semangat tetapi juga konsep usaha, modal, ide pengembangan usaha, dan manajemen usaha. Semua kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan tanpa ada kendala suatu apapun.

Tahap kegiatan selanjutnya yaitu pemasangan banner pada UMKM di Desa Srimukti yang belum memiliki media branding. Selain itu semua mahasiswa KKN Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melakukan kegiatan evaluasi yang diberikan ini diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan pentingnya branding kepada pelaku usaha UMKM Desa Srimukti dapat memberikan hasil yang positif yang dapat memberikan output bagi keberlangsungan kehidupan para pelaku usaha. Kemudian dengan diadakannya evaluasi pada kegiatan ini maka akan diketahui capaian dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini yang nantinya bisa dijadikan informasi berkelanjutan pada program ditahun berikutnya dengan

berbagai pengembangan untuk membantu dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

Gambar 1. Pemasangan Nama Warung

Tahap akhir pengabdian pada masyarakat ini melalui program KKN telah dilaksanakan dengan penyusunan laporan kegiatan selama program dilaksanakan. Selain itu juga telah ditulis artikel pengabdian masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dalam bentuk penyuluhan dan pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa hal kesimpulan diantaranya sebagai berikut: Pentingnya pemberian branding, branding adalah upaya untuk memberikan perusahaan dengan desain atau simbol tertentu untuk mengiklankan produk dan jasanya. Sementara tujuan dari branding sendiri adalah untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Oleh karena itu, pemberian identitas atau branding sangat penting bagi UMKM agar konsumen dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan.

Referensi

- (Amanah, 2007; *Definisi Branding Menurut Para Ahli*, 2022; Dhiyaul Fadly & Utama, 2020; Dwi Imani et al., 2023; Saragih, 2017; Siahaan, 2022; Widiyanto et al., 2020)
- Amanah, S. (2007). Makna Penyuluhan Dan Transformasi Perilaku Manusia. *Jurnal Penyuluhan*, 3(1), 63–67. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v3i1.2152>
- Definisi Branding Menurut Para Ahli*. (2022). IDN TIMES. <https://www.idntimes.com/business/economy/kamila-sayara-avicena/definisi-branding-menurut-para-ahli-sudah-tahu>
- Dhiyaul Fadly, H., & Utama. (2020). Membangun Pemasaran Online Dan Digital Branding Ditengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Ecoment Global*, 5(2), 215–222. <https://doi.org/10.35908/jeg.v5i2.1042>
- Dwi Imani, R., Sucipto, H., Afridah, N., Syaifulloh, M., & Bambang Riono, S. (2023). Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Randusanga Wetan. *ITAKARYA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 43–55. <https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA/article/view/235>

- Saragih, R. (2017). Membangun Usaha Kreatif, Inovatif, Dan Bermanfaat Melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Kewirausahaan*, 3(2).
https://onsearch.id/Record/IOS13725.article-21?widget=1&library_id=3483
- Siahaan, M. (2022). Penyuluhan Masyarakat Kewirausahaan Bidang Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Desa Sriamur, Tambun Utara, Bekasi. *DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–19.
<https://doi.org/10.53276/dedikasi.v1i2.10>
- Widianto, E., Nafa Dzillah, F., & Ayu Dewi Mashito, S. (2020). Sosialisasi Cara Berinteraksi melalui Video dan Banner Sebagai Upaya Pencegahan COVID-19. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 241–252.
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i1.4516>